

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MAPLE

Акбаров Умматали Йигиталиевич

Кокандский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333413>

Annotatsiya. Ushbu ishda Maple matematik paketi yordamida funksiyalarni diifferensiallash masalalari yoiritilgan bo`lib, unda Maplening funksiyalarni differensiallash buyruqlarining turli ko`rinishlar keltirilgan. Ayrim nuqtalarda differensiallanuvchi bo`lmagan funksiyalarni differensiallash usullari aniq misollar orqali ko`rsatib berilgan.

Kalit so`zlar: funksiya, hosila, differensiallanuvchi funksiya, operator, yuqori tartibli hosila, xususiy hosila, uzilishga ega funksiya.

Аннотация. В данной работе освящены задачи дифференцирование функций с помощью математического пакета Maple и приведены различные виды команды дифференцирование Maple. Показаны методы вычисления производные функций, не дифференцируемые в некоторых точках с конкретными примерами.

Ключевые слова: функция, производная, дифференцируемая функция, оператор, производные высокого порядка, частные производные, разрывная функция.

Annotation. In this paper, the tasks of differentiating functions using the Maple mathematical package are consecrated and various types of the Maple differentiation command are given. Methods for calculating derivatives of functions that are not differentiable at some points with specific examples are shown.

Key words: function, derivative, differentiable function, operator, high-order derivatives, partial derivatives, discontinuous function.

Введение.

Как нам известно, Maple — система компьютерной математики, рассчитанная на широкий круг пользователей. В начальной времени ее называли системой компьютерной алгебры, это указывало на особую роль символьных вычислений и преобразований, которые способна осуществлять эта система. Но такое название сужает сферу применения системы. На самом деле она уже способна выполнять быстро и эффективно не только символьные, но и численные расчеты, причем сочетает это с превосходными средствами графической визуализации и подготовки электронных документов.

Maple — тщательно и всесторонне продуманная система компьютерной математики. Она с равным успехом может использоваться как для простых, так и для самых сложных вычислений и выкладок.

Известен ряд версий системы Maple. Например, Maple V R5 и Maple 6 являются версии до 2001 года. С 21 июня 2001 года появилось версия Maple 7. С течением времени появилась версии Maple 11, Maple 14, Maple 16, Maple 18 и другие. Во всех возможностях, операциях, командах даже в отдельной версий системы Maple невозможно написать в рамках одной работы. Поэтому в этой работе мы будем показать коротко с какими

командами решаются задачи дифференциального исчисления с помощью Maple и приведем результаты примеров полученные с помощью Maple 7 или Maple 11. Информация по Maple можно найти из работ[1,2] и в сайтах интернета[3,4].

Материалы и методы.

Вычисление производных функций $f^{(n)}(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n}$ n-го порядка — одна из самых распространенных задач математического анализа. Для ее реализации Maple имеет следующие основные функции:

$$\text{diff}(f, x_1, x_2, \dots, x_n), \text{diff}(a, [x_1, x_2, \dots, x_n])$$

$$\text{Diff}(a, x_1, x_2, \dots, x_n), \text{Diff}(a, [x_1, x_2, \dots, x_n])$$

Здесь f — дифференцируемое алгебраическое выражение, функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ может быть n переменных, по которым производится дифференцирование. Функция Diff является инертной формой вычисляемой функции diff и может использоваться для естественного воспроизведения производных в документах. Первая из этих функций (в вычисляемой и в инертной форме) вычисляет частные производные для выражения f по переменным x_1, x_2, \dots, x_n . В простейшем случае $\text{diff}(f(x), x)$ вычисляет первую производную функции $f(x)$ по переменной x . При n , большем 1, вычисления производных выполняются рекурсивно, например $\text{diff}(f(x), x, y)$ эквивалентно $\text{diff}(\text{diff}(f(x), x), y)$. Оператор \$ можно использовать для вычисления производных высокого порядка. Для этого после имени соответствующей переменной ставится этот оператор и указывается порядок производной. Например, выражение $\text{diff}(f(x), x\$4)$ вычисляет производную 4-го порядка и эквивалентно записи $\text{diff}(f(x), x, x, x, x)$. А $\text{diff}(g(x, y), x\$2, y\$3)$ эквивалентно $\text{diff}(g(x, y), x, x, y, y, y)$;

Примеры вычисления производных:

```

> restart;
> Diff(a*x^n, x)=diff(a*x^n, x);

$$\frac{\partial}{\partial x} a x^n = \frac{a x^{n-1}}{x}$$

> Diff(a*sin(b*x), x)=diff(a*sin(b*x), x);

$$\frac{\partial}{\partial x} a \sin(b x) = a \cos(b x) b$$

> Diff([sin(x), x^n, exp(a*x)], x)=diff([sin(x), x^n, exp(a*x)], x);

$$\frac{\partial}{\partial x} [\sin(x), x^n, e^{(a x)}] = \left[ \cos(x), \frac{x^{n-1}}{x}, a e^{(a x)} \right]$$

> Diff(a*x^n, x$3)=diff(a*x^n, x$3);

$$\frac{\partial^3}{\partial x^3} a x^n = \frac{a x^{n-3}}{x^3} - \frac{3 a x^{n-2}}{x^3} + \frac{2 a x^{n-1}}{x^3}$$

> Diff([x^2, x^3, x^n], x)=diff([x^2, x^3, x^n], x);

$$\frac{\partial}{\partial x} [x^2, x^3, x^n] = \left[ 2 x, 3 x^2, \frac{x^{n-1}}{x} \right]$$


```

Как видно из приведенных примеров, функции вычисления производных могут использоваться с параметрами, заданными списками. Приведенные ниже примеры

Дифференциальный оператор можно применять и для дифференцирования функций нескольких переменных по заданной переменной.

Полученные результаты и обсуждение.

Как нам известно, многие функций не будет дифференцируемый в некоторых точках. Например, функция $f(x) = |x|$ не дифференцируемо в точке $x = 0$.

$f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ \text{не существует если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0. \end{cases}$ Этот результат не получается сразу с помощью

оператора diff. Чтобы получить результат, с помощью команды piecewise будем выразить функция $f(x) = |x|$ и потом дифференцируем.

```
> f := x -> piecewise(x < 0, -x, x = 0, 0, x > 0, x);
      x -> piecewise(x < 0, -x, x = 0, 0, 0 < x, x)
```

```
plot(f(x));
```



```
diff(f(x), x);
```

$$\begin{cases} -1 & x < 0 \\ \text{undefined} & x = 0 \\ 1 & 0 < x \end{cases}$$

Еще один пример рассмотрим для этого случае. Пусть

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{если } x \leq -2, \\ 4 - x^2, & -2 < x \leq 2, \\ -2 + x, & \text{если } x > 2. \end{cases}$$

Это функция разрывная в точке $x = -2$ и не гладкая в точке $x = 2$. Поэтому функция не дифференцируемая в этих точках. Тогда,

$> f := x \rightarrow \text{piecewise}(x \leq -2, 1/x, \text{and}(x > -2, x \leq 2), 4 - x^2, x > 2, -2 + x);$

$$x \rightarrow \text{piecewise} \left(x \leq -2, \frac{1}{x}, \text{and}(-2 < x, -2 + x) \right)$$

$$\text{diff}(f(x), x);$$

$-\frac{1}{x^2}$	$x < -2$
<i>undefined</i>	$x = -2$
$-2x$	$x < 2$
<i>undefined</i>	$x = 2$
1	$2 < x$

И график заданной функций

$> \text{plot}(f(x), x = -4 .. 4);$

Ряд интересных возможностей по вычислению производных предоставляет пакет расширения student.

Заключение.

Задачи дифференцирования являются из основных задач дифференциального исчисления. При решения прикладных задач придётся использовать различные функций, в том числе непрерывные, разрывные, гладкие, не гладкие, дифференцируемые и не дифференцируемые. А в Maple не существует отдельные команды для дифференцирования каждого из эти функций, только существует функции diff. Поэтому для решения поставленной задачи в Maple в зависимости от заданной функций надо использовать другие функций Maple. В данной работе именно такие тонкие моменты показаны с примерами. Это будет полезно для пользователей системы Maple в своих работах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В.Говорухин, В. Цибулин. Компьютер в математическом исследовании. «Питер», 2001, 624 с.
2. Прохоров Г.В., Колбеев В.В. и др. Математический пакет Maple V Release 4. – Калуга: Облиздат, 1998, 200 с.
3. WWW: <http://math/maple.newmail1.ru>.
4. WWW: <http://math.newmail.ru>